

Договоры и обязательства: новеллы ГК РФ, практика 25-26 апреля

Обратная связь

- Российский экономический университет имени... Обсудить Написать в блог Выход

Ищем юристов. Вакансии на Закон.ру

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова читать блог

Право и жизнь → События и комментарии

Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности: административная преюдиция в действии

Отрасль права: Административное право и процесс

20.04.2016 — 22:51

разрешить комментировать редактировать Удалить

Теймур Зильбугарзаде читать блог

Похожие материалы

20.04.2016 Редакция Закон.ру

Автокредит или ссуду теперь могут не выдать без письменного...

20.04.2016 Coleman Legal... В офисе компании Coleman Legal Services прошла видеосъемка...

20.04.2016 Coleman Legal... 14 апреля 2016 года состоялся вебинар на тему «Налоговая...

20.04.2016 Юридический... Крутлый стол «Качественное юридическое образование: ...

20.04.2016 Роман Тараданов

О юристах и "юристности" // Одно небольшое

20 апреля 2016 года преподаватели Юрического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова приняли участие в очередном заседании Клуба КонсультантПлюс для преподавателей московских вузов на тему: «Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности: административная преюдиция в действии», осуществляемого в рамках Программы информационной поддержки российской науки и образования.

Модератор мероприятия: представитель КонсультантПлюс Вера Владимировна Попова.

Приглашенный эксперт: [Марина Афанасьевна Лапина](#), зав. кафедрой «Административное и информационное право» Финансового университета при Правительстве РФ, д.ю.н., профессор.

[сообщение о...](#) 7

Новые блоги

20.04.2016 [Coleman Legal...](#)
[В офисе компании Coleman Legal Services прошла видеосъемка...](#) 0

20.04.2016 [ЦНТИ Прогресс](#)
[До 30 июня нужно успеть провести общее годовое собрание...](#) 0

20.04.2016 [Олег Зайцев](#)
[Что делать, если никто не соглашается быть финансовым...](#) 4

20.04.2016 [Олег Зайцев](#)
[Что делать, если никто не соглашается быть финансовым...](#) 0

20.04.2016 [Ost Legal...](#)
[Ost Legal принимает участие в III Ежегодной конференции РАА...](#) 0

ФГОБУ ВО
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

Под редакцией
доктора юридических наук,
профессора М.А. Лапиной

В своем выступлении профессор М. А. Лапина на основе разработанной [методики](#) анализа и оценки юридических санкций в сфере экономики и финансов, способствующих устранению противоречий административно-деликтного и уголовного законодательства, изложила механизм совершенствования административных и уголовных санкций в финансово-экономической сфере. Автором предложено декриминализовать большую часть основных составов преступлений, изложенных в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» посредством широкого внедрения института административной преюдиции, то есть привлекать к уголовной ответственности лиц за совершение преступлений в сфере экономической деятельности при условии, что данные лица были привлечены к административной ответственности за аналогичные деяния и находятся в состоянии административной наказанности. Это позволит значительно снизить уровень преступности в сфере экономической деятельности: снизит нагрузку по расследованию уголовных дел с сотрудников правоохранительных органов; усилит позиции субъектов административной юрисдикции в лице контрольно-надзорных органов, реализующих функции по административному расследованию дел, связанных с совершением административных правонарушений в финансово-экономической сфере.

Плехановский университет на заседании представляли: декан [Юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), профессор кафедры Теории государства и права, конституционного права [Т.Э. Зульфугарзаде](#); профессор [кафедры информационного, предпринимательского и торгового права А.М. Кольчев](#) и доцент кафедры Административного и финансового права [О.М. Решетников](#).

Ключевые слова: [КонсультантПлюс](#), Юридический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова, Juridical Faculty, Plekhanov Russian University of Economics (PRUE)

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

12 рейтинг 0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

2010 - 2016 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

- [Презентация](#)
- [Помощь](#)
- [Соглашение](#)
- [Реклама](#)
- [Контакты](#)

Разделы

- [Вакансии](#)
- [Блоги](#)
- [Обсуждения](#)
- [Мероприятия](#)
- [Видео](#)
- [Библиотека](#)

Пользователи

- [Юристы](#)
- [Студенты](#)
- [Организации](#)

Наши группы

- [Facebook](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Твиттер](#)